

DORIVOR VA REZAVOR KOVUL (CAPPARIS SPINOSA L) O'SIMLIGINI YETISHTIRISH AGROTEKNOLOGIYASI

Usnatdinov J.N.

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
Biologiya yo'nalishi 3-kurs talabasi

Ajiev A.B.

Ilimiy rahbar: Botanika, ekologiya va uni o'qitish metodikasi kafedrasini
dotsenti

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.8059397>

ARTICLE INFO

Received: 12th June 2023

Accepted: 19th June 2023

Online: 20th June 2023

KEY WORDS

Capparis Spinosa L, bo'z tuproq, rezavor, organik o'g'itlar, kimyoviy tarkib, shifobaxshlik va oziq-ovqat xususiyatlari.

ABSTRACT

Hozirgi kunga kelib dorivor o'simliklarga bo'lgan talab yanada ortib bormoqda. Shuning uchun dorivor o'simliklarni o'rganish, ularning kasalliklarga ta'sir kuchi bilish, ulardan dori-darmon vositalarini tayyorlash dolzarb mavzulardan hisoblanadi. Ushbu maqolada tibbiyotda va oziq-ovqat sanoatida foydalanib kelinayotgan (*Capparis Spinosa L*) o'simligini Nukus shahridagi tajriba maydonidagi bo'z tuproqlarda madaniylashtirish va etishtirish natijalari ko'rsatilgan va uning botanik va morfofiziologik tavsifi, sistematikasi, kimyoviy tarkibiga kiruvchi ayrim biologik va kimyoviy faol moddalarning miqdori va ularning organizmdagi funksiyasi hamda inson salomatligida tutgan o'rnini haqida batafsil ma'lumotlar berilgan.

KIRISH: O'zbekistonda dorivor o'simliklarning ko'plab yovvoyi va madaniy turlari o'sib, rivojlanadi va hosil beradi. Ulardan bir qator kasalliklarga qarshi kurashda foydalanish mumkin. Shunga muvofiq holda, turli tuproq-iqlim sharoitlarida o'sadigan yovvoyi dorivor o'simliklarni madaniylashtirish, ularni etishtirish agrotexnikasini ishlab chiqish asosida dori mahsulotlari xom-ashyosini sanoat miqyosida ishlab chiqarish davr talabi hisoblanadi [1,2].

Dorivor o'simliklar tabiatda va inson hayotida katta ahamiyatga ega. O'simliklar dunyosi shu jumladan uning tarkibiga kiruvchi dorivor o'simliklari ham tabiat boyliklaridan biri hisoblanadi. Shifobaxsh o'simliklarning xosiyati qadim zamonlardan odamlarga ma'lum. Bu ularning tarkibida inson organizmiga ijobiy ta'sir ko'rsatuvchi kimyoviy moddalar: alkaloidlar, flavanoidlar, glikozinlar, efir moylari, vitaminlar va boshqalar mavjudligi bilan baholanadi [4]. Dorivor o'simliklarning organizmga ta'siri ularning tarkibidagi kimyoviy birikmalarning miqdoriga bog'liq bo'ladi. Bu birikmalar o'simliklarning vegetativ va generativ organlarida to'planadi. Dori tayyorlash uchun o'simliklarning kerakli qismlari turli muddatlarda yig'ishtirib olinadi. Masalan, pustlog'i, kurtagi, erta bahorda; barglari o'simlik gullashi oldidan yoki gullaganda; meva va urug'lari pishganda; ildiz, ildizpoyasi bahorda yoki kech kuzda olinadi [5,6].

Tabiiy o'simliklar populyatsiyasini o'rganish zamonaviy biologiyaning eng muhim yo'nalishlaridan biridir. Mahalliy floramizga mansub 4,3 mingdan ortiq o'simliklarning 750 ta turi dorivor hisoblanib, ulardan 112 ta turi ilmiy tibbiyotda foydalanish uchun ro'yxatga olingan, shundan 70 ta turi farmatsevtika sanoatida faol qo'llanib kelinmoqda [7]. Shu kabi dorivor o'simliklar ro'yxatida Kovul o'simligi ham alohida o'rinni egallaydi.

Kovul, kovar o'simligi (*Capparis spinosa* L)ning shifobaxsh xususiyatlari, xalq tabobatida qo'llanilishi haqida so'z boradi. An'anaviy va ilmiy tibbiyotda, qadimgi va zamonaviy o'simliklardan foydalanish haqida ma'lumot berilgan. Yallig'lanishga qarshi, allergiyaga qarshi, neyroprotektiv, diabetga qarshi gipolipidemik xususiyatlari. Bugungi ekologik vaziyatda yurtimiz yoshlari va kelajagi bo'lgan yoshlarning bilimini oshirish maqsadida kapari o'simligining shifobaxsh va ozuqaviy ahamiyati haqida tushuntiriladi. Qoraqalpog'istonda 360 ta dorivor o'simliklar mavjud bo'lib, barcha o'simliklarning 37% dan ortig'i dorivor o'simliklardir [8-9]. Kovul o'simligi kovuldoshlar (*Capparaceae*) oilasiga kiruvchi yarim buta, yovvoyi ko'p yillik o't bo'lib, yoyilib o'sishga moslashgan o'simlik hisoblanadi. Uzunligi 2,5 m, shoxalangan. Barglari 5-6 sm, yumaloq, tuxumsimon, barglari yashil rangli. Barglari orasida 1 juft tikanlari bor. Gullari yirik, oq yoki och pushti, aktinamorf. Mevasi qizil etli, ko'p urug'li hisoblanib, asosan rezavor o'simligi hisoblanadi. Cho'l zonalarindada, adirlarda, yo'l bo'ylarida, devorlar ustida, ekinlar orasida o'sadi [9-10].

a)

b)

1-rasm: Kovul o'simligining umumiy ko'rinichi va uning guli

Bu dorivor o'simlikni may-avgust oylarida ochilmagan g'unchalari, barglari terib olinadi. Shu bilan birga yosh novdalari va ildizining po'stlog'i shilib olinadi, maydalanadi hamda quyoshda yoki 50-60°C haroratda quritiladi. Po'stlog'idan tayyorlangan damlama ishtaha ochuvchi ta'sirga ega. Bu dorivor o'simlikning mevalari tarkibida saponinlar, alkaloidlar, 32,9 foiz uglevodlar, 150 mg askorbin kislota, 3,75 foiz moy, ildiz po'stlog'ida staxidrin alkaloidi mavjud. Kovul yoki kavar o'simligi tabiiy holda O'rtayer dengizi, Yevropa janubida, Kavkazda, O'rta Osiyoda, shu jumladan, O'zbekistonda, Pokiston va Hindistonda tarqalgan.

Issiqlikka chidamli va qurg'oqchilikka chidamli. Boshqa butalar qila olmaydigan ekstremal ekologik sharoitlarda o'sishi mumkin. Mevalarning tarqalishi birinchi navbatda qushlar va boshqa hayvonlar tomonidan sodir bo'ladi.

MUHOKAMA: Bugungi kunda o'simliklardan olinadigan dori-darmon preparatlari ko'plab kasalliklarning oldini olish va davolashda muhim ahamiyatga ega. Masalan, yurakqon tomir, nerv sistemasi va asab kasalliklari, buyrak, jigar, oshqozon-ichak yo'llari, og'riq

qoldiruvchi va boshqalardir [11-12]. Ma'lumki, dunyo miqyosida farmatsevtika korxonalarida ishlab chiqarilayotgan dori vositalarining taxminan 50% i dorivor o'simliklar xom-ashyosidan tayyorlanmoqda.

Shu jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 10-apreldagi "Yovvoyi holda o'suvchi dorivori o'simliklarni muxofaza qilish, madaniy holda yetishtirish, qayta ishlash va mavjud resurslardan oqilona foydalanish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4670-son qarori sohani tubdan rivojlanishining huquqiy asoslarini yaratib berdi. Ushbu qarordagi vazifalarni amalga oshirish natijasida dorivor o'simliklarni nafaqat tabiatda yovvoyi holda terib olish, balki madaniy holda plantatsiya usulida ko'paytirish va qayta ishlashni tashkil etish bilan shug'ullanuvchi fermerlar va tadbirkorlar soni ham sezilarli darajada ortib bormoqda.

Keyingi yillarda respublikamizda farmatsevtika sanoati jadallik bilan rivojlanmoqda va dorivor o'simliklarga bo'lgan talab kun sayin ortmoqda. Bu esa, yovvoyi holda hsayotgan dorivor o'simliklarning madaniylashtirishni taqoza etmoqda. Shu sababdan, tabiatda uchraydigan hamda chet el florasiga mansub dorivor o'simliklarni introduksiya qilish, introduksiya sharoitida ularning bioekologik xususiyatlari, ko'paytirish usullarini o'rganish hamda etishtirish agrotexnologiyalarini ishlab chiqish muhim va dolzarb masala hisoblanadi.

O'zbekistonning turli hududlarida tabiiy holda o'sadigan dorivor va rezavor o'simliklarni madaniylashtirish, ularni etishtirish agrotexnikasini ilmiy asosda ishlab chiqish asosida dori mahsulotlari xom-ashyosini sanoat miqyosida ishlab chiqarish va qayta ishlash, ilmiy tibbiyotda turli hil kasalliklarning oldini olish va davolashda keng qo'llaniladigan dorivor o'simliklarni ekib o'stirish va etishtirish uchun ekologik toza hududlarda ularning plantatsiyalarini yaratish talab etiladi. Bunday dorivor o'simliklardan biri kovul yoki kavar o'simligi hisoblanadi.

Yovvoyi o'simliklarning o'sish va rivojlanish sharoitlarini o'zgartirish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar natijalari o'rganilayotgan turlarning holatini to'g'ri aniqlash va sun'iy ravishda yaratilgan joylar sharoitida uning xatti-harakatlarini bashorat qilish imkonini beradi. Bundan tashqari, edafik o'sish sharoitlariga yuqori bardoshli bo'lgan bu tur juda bezaklidir va madaniy plantatsiyalarni turli zararkunandalar va kemiruvchilardan himoya qilish uchun manzarali bog'dorchilik amaliyotida keng foydalanishga loyiqdir [13].

NATIJA: Tadqiqotning maqsadi Kovul (*Capparis Spinosa* L) tabiiy populyatsiyasining holatini tahlil qilish, uni tabiiy sharoitda va introduksiya paytida saqlash va etishtirishning eng samarali usullarini ishlab chiqish edi.

Tadqiqotlar o'tkazilgan bo'z tuproq sharoitida kovul o'simligining o'sishi, rivojlanishi, bargi va urug'lari tarkibidagi biologik faol moddalarning ko'plab to'planishi, uni parvarishlash jarayonida qo'llanilgan organik va noorganik o'g'itlarning meyor va shakllariga bog'liq ekanligi aniqlandi.

Tadqiqot maqsadlari: *Capparis Spinosa* tarqalishining cheklovchi omillarini aniqlash va turning atrof-muhit sharoitlariga chidamliligini o'rnatish; Tabiiy populyatsiyasining holatini baholash; Ko'paytirishning optimal texnologiyasini ishlab chiqish; Farmakologiyada va oziq-ovqat sanoatida foydalanish va asosiy joydan ajratilgan hududlarda populyatsiyalarini yaratish imkoniyatlarini o'rnatish.

Bugungi kunga qadar Ustyurt platosida Capparis Spinosa ning o'sishi va rivojlanishi biologiyasini o'rganish maqsadida 5 ta ekspeditsiya o'tkazildi, yashash joylarining koordinata nuqtalari xaritaga tushirildi. Shuningdek, 3 ta ko'chat 22-may kuni Nukus shahri tajriba maydochasiga olib kelinib ekildi. Shundan 2 tasi unib chiqdi. Ko'chatlarning 1chisi 31-may kuni, 2chisi 12-iyun kuni unib chiqdi. Keyingi tajribalar uchun barcha o'simliklardan urug'lar yig'ildi.

2-rasm: a) Kovulning unib chiqqan ko'rinishi b) tuqimining ko'rinishi

3-rasm: Kovul o'simligining unib chiqqandan keyingi ko'rinishi

O'sish joylarining tuproq sharoiti har hillikga ega: jar yoqalari, kuchli tekisliklar, bo'z -tuproq, toshloq-tuproq, tog' oldi poyalarida, qadimgi qurib qolgan soy va daryo o'rinlarida, toshlarda, qurilish devorlarida, gipsli tuproqlarda ohakli tuproqlarda, toshli- ohakli tuproqlarda va hakoza joylarda yahshi o'sadi. Juda o'g'ir tuproqlarda, kam hosilli bo'lgan joylarda, hatto tuzli tuproqlarda ham yahshi o'sib rivojlanadi. Manzarali o'simlik sifatida, uni ochiq havoda va to'liq quyoshda, qishda yog'ingarchilik kam bo'lgan joylarda, masalan, O'rta er dengizi iqlimi bo'lgan joylarda, gidroksidi tuproqlarda, ayniqsa drenajga g'amxo'rlik qilishda etishtirish mumkin; U radikal darajada -8° C gacha past haroratlarga ham, yuqori haroratlarga ham, hatto 40° C dan yuqori haroratga ham bardosh bera oladi.

Ko'chatlarning 1chisi 31-may kuni unib chiqichi va rivojlanishi: 1-jadval.

Sana	22.05	31.05	12.06	19.06	26.06	03.07	10.07	17.07	24.07	31.07	07.08	21.08
Uzunligi		2,2sm	6sm	10sm	14sm	16sm	19,1sm	23sm	25,2sm	27,5sm	31sm	37sm
Barglar soni		1	10	16	21	23	24	27	29	38	45	75
Barglar uzunligi		0,7sm	1sm	1,5sm	1,7sm	2sm	2,2sm	2,3sm	2,3sm	2,5sm	2,5sm	2,6sm
Barg eni		0,4sm	0,8sm	1sm	1,1sm	1,5sm	1,7sm	1,9sm	1,9sm	2sm	2sm	2,1sm
Bog'imlar soni		1	3	5	7	8	8	10	11	14	16	19
Poyalar soni		1	2	3	3	4	5	6	7	7	8	9

Ko'chatlarning 2chisi 5-iyun kuni unib chiqichi va rivojlanishi: 2-jadval.

Sana	22.05	05.06	12.06	19.06	26.06	03.07	10.07	17.07	24.07	31.07	07.08	21.08
Uzunligi		2sm	8,5	11	16	19,5	24	27	3,1,3	38,5	45,6	58sm
Barglar soni		1	9	15	21	24	26	28	30	36	43	61
Barglar uzunligi		0,8sm	1,5	1,8	2	2,2	2,5	3,1	4	4	4	4sm
Barg eni		0,5sm	1	1,4	1,7	2	2,1	2,5	3	3	3,1	3,3sm
Bog'imlar soni		1	3	7	10	11	12	14	15	17	18	23
Poyalar soni		1	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4

Kovul o'simligi juda foydali o'simliklardan hisoblanadi. Bu o'simlik dorivor xususiyatga ega va uni oziq-ovqat sifatida ham foydalanilsa bo'ladi. Kovul o'simligini yana manzali ekishda foydalaniladi. Issiqlikka chidamli va qurg'oqchilikka chidamli. Boshqa butalar qila olmaydigan ekstremal ekologik sharoitlarda o'sishi mumkin. Mevalarning tarqalishi birinchi navbatda qushlar va boshqa hayvonlar tomonidan sodir bo'ladi.

XULOSA

O'zbekistonda mahalliy floraqa mansub dorivor o'simliklarni muhofaza qilish, madaniylashtirish va ularni qayta ishlash asosida tabiiy dori vositalaritayrlashni rivojlantirishga alohida etibor qaratilayotganligini inobatga olib, bizlar ham kovul (*Capparis Spinosa* L) o'simligining dorivorlik xususiyatini o'rganish, tabiiy holda o'sadigan ushbu o'simlikni madaniylashtirish, uni etishtirish ko'lamini kengaytirish va uning etishtirishning agrotexnikasini ishlab chiqish bo'yicha tadqiqotlar amalga oshirilmoqda.

References:

1. Губанов И.А. Лекарственные растения. М., 1993. 198 с.
2. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари. Тошкент. УзНИИХ. 2007. 145.
3. <https://cyberleninka.ru/article/n/yo-lni-landshaftga-moslashtirishning-asosiy-printsiparlari>
4. Шарипова Ф.О. Доривор ўсимликларнинг шифобахшлик хусусиятлари // Респуб. Илм. Амл. Конф. Материал. Тўп. Т. Урганч; УрДУ, 2018. б. 67-68.
5. Холиқов К. Ўзбекистон жанубидаги доривор ўсимликлар. Тошкент:, 1980. 84 с.
6. Хожиматов К.Н., Юлдашев К.Ю., Шоғуломов У.Ш., Хожиматов О.К. Шифобахш гиёҳлар дардларга малҳам. Тошкент:, "Ўзбекистон", 1995. б. 23-26.

7. Pratorov.O'P, Nabiyev.M.M. O'zbekiston yuksak o'simliklarining zamonaviy tizimi. Toshkent. O'qituvchi- 2007
8. Даулетмуратов С. Ресурсы лекарственных растений Каракалпакии и их охрана. Нукус.: «Қарақалпақстан» 1991
9. Ajiev A.B., *Usnatdinov J.N. KOVUL O'SIMLIGININ' TIBBIYOTDAGI VA OZIQ-OVQAT SANOATIDAGI ANAMIYATIN ORGANISH // Международный научный журнал «Новости образования: исследование в XXI веке» № 8(100), часть 2. март, 2023 г [179,180,181].
10. Locatelli C., Melucci D., Locatelli M. Toxic metals in herbal medicines. A review. Curr. Bioact. Compd. 2014;10:181–188. doi: 10.2174/1573407210666140716164321. [CrossRef] [Google Scholar]
11. Насриддинова М.Р. Satureja Montana L. Междунар. науч. прак. конф. Нукус, 2016.
12. Холматов Х.Х., Қосимов А.И. Доривор ўсимликлар. Тошкент:, 1994. 368 б.
13. Каталог растений Мангышлакского экспериментального ботанического сада. – Актау, 2009. – 136 с.